

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

**Бахтияр Ирисметов–к.ф.н.,
доцент государственного
института искусств и культуры
Ўзбекистана**

Email: irismetov@list.ru

Моб.: +99890 323 35 78

Аннотация: В статье делается анализ формирования современной политической системы страны и роли в ней Конституции. Первой очередь, рассматривается с точки зрения укрепления государственного языка и роста региональной дифференциации.

Ключевые слова: экономика, этнос, меньшинства, государство, сепаратизм, Конституция, доктрин, сепаратизм, идеология, этноцентризм.

QOZOG'ISTONDA KONSTITUTSIYAGA KIRITILGAN O'ZGARISHLAR SHAROITIDA SIYOSIY TIZIM SHAKLLANISHINING AYRIM XUSUSIYATLARI

**Baxtiyar Irismetov – falsafa fanlari
nomzodi, O‘zbekiston davlat san’at
va madaniyat instituti dotsenti
Email: irismetov@list.ru
Mob.: +99890 323 35 78**

Anotatsiya: Maqolada mamlakatning zamonaviy siyosiy tizimining shakllanishi va unda Konstitutsiyaning roli tahlil qilinadi. Birinchi bosqichda davlat tilini mustahkamlash va mintaqaviy tabaqalanishning kuchayishi nuqtai nazaridan qaraladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, etnos, ozchiliklar, davlat, separatizm, Konstitutsiya, doktrinalar, separatizm, mafkura, etnosentrizm.

**Bakhtiyar Irismetov - candidate
of philosophy sciences, Associate Professor of
the State Institute arts and culture of Uzbekistan
Email: irismetov@list.ru
Mob.: +99890 323 35 78**

SOME FEATURES OF THE FORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE CONSTITUTION IN KAZAKHSTAN

Annotation: The article analyzes the formation of the modern political system of the country and the role of the Constitution in it. The first stage is considered from the point of view of strengthening the state language and the growth of regional differentiation.

Key words: economy, ethnos, minorities, state, separatism, Constitution, doctrines, separatism, ideology, ethnocentrism.

Ввиду различного экономического положения, заметно ухудшение состояния экономики кризисных регионов и стремление регионов, находящихся в лучшем экономическом положении - к экономической «автономии». Растущее доминирование титульного этноса (заккрытие национальных школ, перевод на латиницу делопроизводства) толкает другие этнические меньшинства к скрытому сепаратизму и иным криминальным проявлениям. Для этого во второй половине 2000-х гг. появилась доктрина «национального согласия», призванная снять напряжение среди некоренных этносов республики.

Сегодня же сложилось два принципиально различающихся подхода в отношении межэтнических отношений. Первый построен на доминировании казахской национальной идеи, согласно которой этнические казахи, как титульная нация занимает особое место среди других этносов и, соответственно, им должен отдаваться приоритет во всем. Сторонники этого подхода не имеют однозначную поддержку, как у большинства населения, так и олигархов, даже если есть необходимость временно выпустить «пар» для нейтрализации политической оппозиции внутри страны и за её пределами.

В свою очередь, сторонники гражданской национальной идеи исходят из того, что она должна отражать интересы всех без исключения этносов Казахстана, без разделения на коренные и некоренные народы¹. Этноцентристский подход является основой формируемой «сверху» национальной идеологии Казахстана, для тиражирования и повышения привлекательности в глазах населения. В этих целях, используются широкий спектр СМИ, доминирующую роль, среди которых играли казахоязычные издания². В итоге «этноцентризм» превратился в идеологию власти и, что особенно значимо, в каждодневную практику казахской государственности.

При этом, заметны истинные устремления властей Казахстана, неся в себе установки которые не могли быть включены в «демократический фасад» новой редакции Конституции. Что стало особенно важно после известных январских событий в стране. Как считают наблюдатели, проводить в Казахстане региональную политику в западном стиле не представляется возможным, так как для этого, необходим ряд важных предпосылок, которых в республике нет, особенно на фоне войны России и Украины, а также антиказахстанской риторики некоторых российских политиков [1].

Пока в Казахстане не существует полностью рыночной экономики, как таковой, как и правовой безопасности, должного уровня политического и правового сознания населения, что стало очевидно после ухода с политической арены Н.Назарбаева и его семьи, и приходом нового лидера Казахстана К.Токаева, что привело коллапсу в стране. Серьезный урон политической репутации страны, нанесли последние события, в связи с пандемией КОВИД19 и массовой гибелью более 5 тысяч населения подавлением массовых гражданских протестов и беспорядков в Казахстане, войсками ОДКБ 5-6 января 2022 года, в ходе которых погибло 238 человек. Все эти события изменили общественное мнение о власти в страны, что повлияло на решение президента отправить в отставку все правительство и аресту руководителей спецслужб [2].

По мнению известного казахстанского политолога Досыма Сатпаева, в Казахстане, как и в других странах Центральной Азии, существует социокультурные разделительные линии. Особенно сильно разделяют они самих казахов. Имеющиеся противоречия между «настоящими» и «ненастоящими» казахами, а также между сельскими и городскими, проявляются в конфликтах между «северянами» и «южанами»². относятся к жителям и выходцам из Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, из-

за соседства последних с РФ и Узбекистаном 2. Не территория, а генеалогия определяет этнопсихологический статус казахов, а по сути, везде на обывательском уровне заметны элементы трайбализма. Этот фактор, существенно сказывается и в работе государственного аппарата в регионах Казахстана, что приводит к низкому качеству услуг предоставляемых государственными служащими.

При этом в Казахстане существует некий дисбаланс доступа к госслужбе, ввиду того, что до 80% работников госаппарата и членов правительства являются выходцами из старшего жуза. В подавляющем большинстве окружение и сам президент также принадлежат к старшему жузу, тогда как практически вся оппозиция является выходцами из младшего и среднего жузов.

Соответственно жители Атырауской и Мангистауской областей представители младшего жуза, скрыто, и нередко пренебрежительно относятся этническим соплеменникам из других жузов.

В тоже время, местные эксперты считают, что в отличие от казахов, живущих по соседству узбеков Казахстана, отличает лояльность к власти и гражданская идентичность, что определяет их территориальную общность.

По большому счету нет никаких сомнений, что уже теперь противоречивые центробежные, также, как и центростремительные тенденции затрудняют консолидацию еще молодого национального государства¹. По сути, подстегивая сам эволюционный процесс становления политической системы, что не позволяет спрогнозировать, когда страна выйдет на стабильно положительную динамику развития. Здесь многое может зависеть от общей политики правительства, государства, основных партий и отдельных политиков. Эта политика в ряде случаев может поддержать положительные (для себя) тренды, а в других - отрицательные. Иными словами, политика обязана учитывать такую вероятность, даже если такая вероятность в данный момент кажется весьма слабой. Практика уже показала, что некоторые процессы, которые пока незаметны, под воздействием ошибочных решений все же складываются, и когда они, даже на ранней стадии, становятся заметными, то ускользают от даже достаточно сильных влияний.

К тому же, может измениться и конфигурация ряда политических процессов. Линейные процессы могут стать зигзагообразными, синусоидальные - повернуть вспять и т.д. Все это затрудняет ситуацию и принятие решений.

Внешняя политика Казахстана базируется на принципах открытости, миролюбия, сбалансированности и последовательности. Ее основой являются амбициозные притязания руководства Казахстана на роль регионального лидера и стремление занять более весомые позиции на международной арене, для чего страна настойчиво добивалась председательства в ОБСЕ в 2010 года. В декабре 2010 года в Астане с участием представителей 56 стран прошел саммит ОБСЕ. Насколько форум достиг своих целей вопрос до сих пор неоднозначный, т.к. в ходе всех внешнеполитических дискуссий в Евросоюзе в 2011 году, Казахстан подверг острой критике деятельность ОБСЕ который сам и возглавлял [3].

Начальный этап (1991-1995гг.) характеризуется как «постсоветский период». Его содержанием становится поиск модели социально-экономического и политического устройства, постепенный слом прежнего и создание новых форм управления.

Второй этап (1995-1999гг.) - время окончательной персонификации государственной власти. Отмена прежней Конституции. Происходит легитимизация президентской власти, приводящая к жесткому конфликту по линии власть-оппозиция.

Третий этап (1999-2001гг.) оценивается как временная стабилизация. Для него характерны некоторые успехи в экономических преобразованиях, стабильность внутриполитической элиты

Четвертый этап (2001-2004гг.) характеризуется усилением внутриэлитных конфликтов. Обнаруживается дисбаланс между открытой экономикой и закрытой политической системой, а также внутри политической элиты и ее раскол. Одновременно происходит объединение оппозиции, которая вступает в открытую конфронтацию с властью.

Пятый этап (2004-2005гг.) оценивается как мобилизационный период из-за так называемых «цветных революций» в Грузии, Украине, Кыргызстане. Происходят конфликты между властью и оппозицией, гражданским обществом, международными организациями в информационной сфере.

Шестой этап (2005-2006гг.) характеризуется как новая волна внутриэлитных конфликтов и начало очередного этапа политических реформ «сверху». В целом формирование политической системы Казахстана при более детальном рассмотрении можно разбить на несколько этапов. Обращает на себя внимание классификация известного казахстанского политолога Д.Сатпаева.

На наш взгляд, можно также добавить, что в 2019-2021гг. в Казахстане начался еще один (седьмой) этап политической стабилизации на основе легитимизированного авторитаризма, что должно завершиться повторными президентскими выборами 20 ноября 2022 года.

Поэтому можно сделать вывод, что политическая система в Казахстане пока, явно отличается неустойчивостью. Она как и прежде, завязана на одном лидере, а его оппоненты практически лишены права участия в политической жизни, принятии и реализации важных для страны решений. Требования политических акторов в своем большинстве игнорируются, а соответственно появляющиеся на «выходе системы» решения и действия властей отвечают только интересам сверхэлиты и «нового лидера нации», что не находит реальной поддержки среди всех участников политического процесса в стране. Воздействие внешней среды (Россия и все больше Китай) вынуждает систему подстраиваться под нее, что не гарантирует стабильности в целом.

Хотя при этом следует отметить, что значительное влияние на становление политической системы Казахстана оказывают так называемые «группы влияния» в т.ч. из окружения президента и представителей ведущих финансово-промышленных групп страны, которые являются ключевыми субъектами в этих группах². В тоже время, именно они в определенной мере делают политическую систему слабой, ввиду отсутствия у этих групп, навыков политической борьбы в публичном пространстве и системного механизма разрешения межгрупповых противоречий. Поэтому, приоритет в межгрупповых отношениях пока отдан политическим интригам в высших эшелонах власти. Руководство Казахстана придавало важное значение формированию современной идеологии страны. Первой точкой отсчета в этом процессе стало обсуждение вопроса государственном языке на основе латинской графике. В силу этого, с начала 2000-годов в Казахстане наблюдался рост региональной дифференциации [4].

Ввиду различного экономического положения заметно ухудшение состояния экономики кризисных регионов и стремление регионов, находящихся в лучшем экономическом положении - к экономической «автономии». Растущее доминирование титульного этноса (заккрытие национальных школ, перевод делопроизводства) толкает другие этнические меньшинства к скрытому сепаратизму и иным криминальным проявлениям. Для этого во второй половине 1990-х гг. появилась доктрина «национального согласия», призванная снять напряжение среди некоренных этносов республики.

В свою очередь сторонники гражданской национальной идеи исходят из того, что она должна отражать интересы всех без исключения этносов Казахстана, без разделения на коренные и некоренные народы¹. Этноцентристский подход, является основой формируемой «сверху» национальной идеологии Казахстана тиражирования и повышения привлекательности в глазах рядового населения. В этих целях, использовался широкий спектр СМИ, доминирующую роль среди которых играли казахоязычные издания.

В итоге «этноцентризм» превратился в идеологию власти и, что особенно значимо, в каждодневную практику казахской государственности [5].

Поэтому политическая система в Казахстане, даже через 30 лет после распада СССР отличается своей неустойчивостью. Она завязана на одном лидере, а его оппоненты практически лишены права участия в политической жизни, принятии и реализации важных для страны решений. Требования политических акторов в своем большинстве игнорируются, а соответственно появляющиеся на «выходе системы» решения и действия властей отвечают только интересам сверхэлиты и «лидера нации», что не находит реальной поддержки среди всех участников политического процесса в стране. Воздействие внешней среды (Россия и все больше Китай) вынуждает систему подстраиваться под нее, что не гарантирует стабильности в целом [6].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Послание Президента Республики Казахстан К.К.Токаева народу Казахстана 1 сентября 2022г. www.Tengrynews.kz
- 2.Токаев К.- Выступление на внеочередном съезде партии «Аманат» (Нур-Отан)19 апреля 2022 года. www.nur.kz
- 3.Нурмухамедов Б., Чеботарев А. Актуальные вопросы общественно-политического развития Республики Казахстан (2002-2006гг)
- 4.Сатпаев Д. Характеристика политической системы Казахстана, с точки зрения её легитимности // Интернет- газета «Zonakz».- Алматы., 27. 01. 2004.
- 5.«Группы влияния» во властно-политической системе Республики Казахстан / Евразийский центр политических исследований & Агентство социальных технологий // Эпицентр.- 2012.- Ноябрь.
- 6.Кадыржанов Р. Национальная идея и национальная политика в современном Казахстане // Казахстанская модель межэтнического согласия: Состояние и перспективы / Материалы научн.-практ. конф.- Алматы, 2007.- С. 97-98.
- 7.Морозов А., Тастанов А. Особенности формирования государственной идеологии // Республики Казахстан // «Analitic»- Астана, 2006.- № 6.
- 8.Сатпаев Д. Особенности политического развития Казахстана // Центральная Азия: Собственный взгляд.- Бишкек, 2006.- С. 75-105.

Сведения об авторе

Ф.И.О. Ирismetov Бахтияр Махмудович

Место работы Государственный институт искусств и культуры

Должность Доцент

Эл.адрес irismetov@list.ru

Телефон +998903233578